

АВАНГАРД ПЕДАГОГИКА – ҲАР БИР ТАЪЛИМ БОСҚИЧИ УЧУН МУҲИМ ТАЪЛИМИЙ ЁНДАШУВ

Рисбай Джураев

Қори Ниёзий номидаги ТПМИ бўлим мудир, педагогика фанлари доктори, академик

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19493250>

Бугунги глобаллашув ва ахборотлашган жамият шароитида таълим тизимида туб ўзгаришлар амалга оширилмоқда. Ушбу жараёнда педагогика фанининг янги йўналишлари, хусусан, авангард педагогика алоҳида аҳамият касб этмоқда. Авангард педагогика анъанавий таълим моделларини қайта кўриб чиқиш, инновацион ёндашувларни жорий этиш ва ўқувчини таълим жараёнининг фаол субъекти сифатида шакллантиришга қаратилган. Ушбу ёндашув ёшлар педагогикаси ривожига сезиларли таъсир кўрсатиб, таълим мазмуни, шакли ва усулларини сифат жиҳатдан янгилашга хизмат қилмоқда.

Авангард педагогиканинг асосий хусусияти – шахсга йўналтирилган таълимни таъминлашдан иборат. Бу ёндашувда ҳар бир ўқувчининг индивидуал хусусиятлари, қобилияти ва қизиқишлари ҳисобга олинади. Натижада, ёшларда мустақил фикрлаш, ўз-ўзини англаш ва шахсий позицияни шакллантириш жараёнлари фаоллашади. Анъанавий таълимдан фарқли равишда, авангард педагогика ўқувчини билим олувчи эмас, балки билим яратувчи субъект сифатида қарашни тақозо этади.

Шу билан бирга, мазкур ёндашув ёшларда танқидий ва креатив фикрлашни ривожлантиришда муҳим ўрин тутади. Таълим жараёнида муаммоли вазиятлар, кейс-методлар, лойиҳа ишлари ва интерактив машғулотлардан фойдаланиш орқали ўқувчиларда таҳлил қилиш, солиштириш, хулоса чиқариш ва инновацион ғоялар ишлаб чиқиш кўникмалари шаклланади. Бу эса уларнинг интеллектуал салоҳиятини ошириш билан бирга, ҳаётий муаммоларни мустақил ҳал этиш қобилиятини ҳам ривожлантиради.

Авангард педагогиканинг яна бир муҳим жиҳати — ижтимоий ва коммуникатив компетенцияларни шакллантиришга қаратилганлигидир. Жамоавий ишлар, гуруҳли муҳокамалар ва ҳамкорликка асосланган таълим шакллари ёшларда мулоқот маданияти, ўзаро ҳурмат ва жамоада ишлаш кўникмаларини ривожлантиради. Бу эса уларни жамиятда фаол ва масъулиятли шахс сифатида шаклланишига замин яратади.

Замонавий таълим тизимида ахборот-коммуникация технологияларининг кенг жорий этилиши ҳам авангард педагогиканинг ажралмас қисми ҳисобланади. Рақамли таълим муҳити, онлайн платформалар ва мультимедиа воситалари орқали ўқувчиларда рақамли саводхонлик, ахборотни таҳлил қилиш ва ундан самарали фойдаланиш кўникмалари шаклланади. Бу эса ёшларни замонавий меҳнат бозори талабларига мослаштиришда муҳим аҳамият касб этади.

Ахборот технологиялари ривож, глобаллашув ва янги касбларнинг пайдо бўлиши таълим мазмуни ва усулларини қайта кўриб чиқишни талаб этмоқда. Шу нуқтаи назардан, авангард педагогика – яъни илғор, инновацион ёндашувларга асосланган таълим усуллари ҳар бир таълим босқичида алоҳида аҳамият касб этмоқда.

Авангард педагогиканинг асосий мақсади ўқувчиларни фақат билим билан таъминлаш эмас, балки уларда мустақил фикрлаш, ижодкорлик, муаммоларни ҳал қилиш

ва ҳаётга мослашиш кўникмаларини шакллантиришдир. Бу ёндашув анъанавий таълим усулларида фарқ қилиб, ўқувчини фаол иштирокчи сифатида кўради.

Бошланғич таълим босқичида авангард педагогика боланинг табиий қизиқиши ва ижодкорлигини кўллаб-қувватлашга хизмат қилади. Ўйин орқали ўқитиш, интерактив машғулотлар ва визуал материаллардан фойдаланиш болаларнинг билимини осон ва самарали ўзлаштиришига ёрдам беради. Бу босқичда болаларда ўқишга бўлган қизиқишни уйғотиш энг муҳим вазифадир.

Ўрта таълим босқичида эса авангард педагогика танқидий фикрлаш ва таҳлил қилиш қобилиятларини ривожлантиришга қаратилган бўлади. Лойиҳа ишлари, гуруҳли муҳокамалар ва муаммоли вазиятларни ҳал қилиш каби усуллар орқали ўқувчилар мустақил қарор қабул қилишга ўрганиладилар. Бу эса уларни келажакдаги касбий фаолиятга тайёрлайди.

Олий таълимда авангард педагогика илмий тадқиқот, инновация ва амалиёт уйғунлигини таъминлайди. Талабалар мустақил изланишлар олиб бориш, стартап лойиҳалар устида ишлаш ва халқаро тажрибаларни ўрганиш орқали ўз билим ва кўникмаларини чуқурлаштирадилар. Бу эса уларни рақобатбардош мутахассис сифатида шакллантиради.

Шунингдек, авангард педагогика таълим мотивациясини оширишга ҳам хизмат қилади. Интерактив усуллар, ўйин элементлари ва ижодий топшириқлар орқали ўқувчиларда ўқишга нисбатан қизиқиш ва ички эҳтиёж шаклланади. Натижада, таълим жараёни самарадорлиги ортади ва ўқувчиларнинг фаол иштироки таъминланади.

Авангард педагогика фанлар интеграциясида марказий ўринни эгаллайди, чунки у билимларни алоҳида-алоҳида эмас, балки ўзаро боғлиқ ҳолда ўргатишни назарда тутди. Замонавий таълимда реал ҳаётдаги муаммолар бир нечта фан доирасида ҳал қилинишини ҳисобга олсак, айнан авангард ёндашув шу эҳтиёжга жавоб беради.

Аввало, авангард педагогика интеграциялашган таълимни кўллаб-қувватлайди. Масалан, табиатшунослик, математика ва технология фанларини бирлаштирган ҳолда STEM ёндашувини жорий этиш ўқувчиларда комплекс фикрлашни ривожлантиради. Бу эса уларга муаммоларни кенг қамровда кўриб чиқиш имконини беради.

Иккинчидан, у лойиҳага асосланган таълимни (project-based learning) кенг кўллашни назарда тутди. Бундай усулда ўқувчилар бир вақтнинг ўзида бир нечта фанга оид билимлардан фойдаланиб, муайян муаммони ҳал қиладилар. Масалан, экологик муаммони ўрганишда география, биология ва кимё фанлари бирлашади.

Учинчидан, авангард педагогика танқидий ва ижодий фикрлашни ривожлантириш орқали фанлар ўртасидаги боғлиқликни чуқур англашга ёрдам беради. Ўқувчилар фақат тайёр маълумотни қабул қилмай, балки уни таҳлил қилади, солиштиради ва янги ғоялар яратади.

Шунингдек, рақамли технологиялардан фойдаланиш ҳам фанлар интеграциясида муҳим аҳамиятга эга. Масалан, виртуал лабораториялар, симуляциялар ва онлайн платформалар орқали турли фанлар ўртасидаги алоқаларни амалий кўрсатиш мумкин.

Хулоса қилиб айтганда, авангард педагогика ҳар бир таълим босқичида муҳим аҳамиятга эга бўлиб, у таълим сифатини ошириш, ўқувчиларни замон талабларига мос равишда тарбиялашда асосий омил ҳисобланади. Шунинг учун ҳам таълим муассасаларида илғор педагогик ёндашувларни жорий этиш бугунги куннинг долзарб вазифаларидан бири ҳисобланади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Мирзиёев Ш.М. Буюк келажигимизни мард ва олижаноб халқимиз билан бирга курашимиз. -Т.:”Ўзбекистон” – 2017 й. 295 – 297 б.
2. Ш. Мирзиёев. Янги Ўзбекистон демократик ўзгаришлар, кенг имкониятлар ва амалий ишлар мамлакатига айланмоқда. – Т.: Ўқитувчи МУ МЧЖ, 2021. 7 б.